
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616

DOI 10.5281/zenodo.12517194

МЕТОДИКА АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ТКАНИ ЯИЧНИКОВ КАК ВАРИАНТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЕРТИЛЬНОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ И ХИМИОТЕРАПИИ

OVARIAN TISSUE AUTOTRANSPLANTATION METHOD AS AN OPTION FOR RESTORING FERTILITY IN WOMEN AFTER RADIATION AND CHEMOTHERAPY

ТУРДУНОВА ГУЛЬМИРА САНСЫЗБАЕВНА,

ассистент,

НАО «Медицинский Университет Караганды».

МУХТАР ГУЛЬНАЗ КАСЫМКАНОВНА,

резидент,

НАО «Медицинский Университет Караганды».

КУДИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА,

резидент,

НАО «Медицинский Университет Караганды».

ЖУМАТАЕВ АЗАМАТ ЕРМЕКОВИЧ,

резидент,

НАО «Медицинский Университет Караганды».

TURDUNOVA GULMIRA SANSYZBAEVNA,

assistant,

NAO "Medical University of Karaganda".

MUKHTAR GULNAZ KASYMKANOVNA,

resident,

NAO "Medical University of Karaganda".

KUDINA LYUDMILA ALEXANDROVNA,

resident,

NAO "Medical University of Karaganda".

ZHUMATAEV AZAMAT ERMKOVICH,

resident,

NAO "Medical University of Karaganda".

*Научный руководитель: Амирбекова Жанна Туймебаевна,
акушер-гинеколог, доктор PhD, заведующая кафедрой,
НАО «Медицинский Университет Караганды».*

Scientific supervisor: Amirbekova Zhanna Tuimebaevna, obstetrician-gynecologist, PhD, Head of the department, NAO "Medical University of Karaganda".

В статье проводится оценка эффективности аутотрансплантации ткани яичников и восстановления фертильности у женщин после лучевой и химиотерапии. Изучены казахстанские и зарубежные публикации в рецензируемых изданиях по вопросам аутотрансплантации ткани яичников, доступные в поисковых системах PubMed, eLibrary, ClinicalKey. Выяснено, что в случаях, когда нет возможности избежать токсического действия на репродуктивные органы, аутотрансплантация ткани яичника до начала лечения может помочь сохранить фертильность таких пациенток. Сделан вывод о необходимости и важности дальнейшего изучения и совершенствования аутотрансплантации ткани яичников как варианта восстановления фертильности у женщин после лучевой и химиотерапии.

The article evaluates the effectiveness of autotransplantation of ovarian tissue and fertility restoration in women after radiation and chemotherapy. The Kazakh and foreign publications in peer-reviewed publications on the issues of autotransplantation of ovarian tissue, available in the search engines PubMed, eLibrary, ClinicalKey, were studied. It was found that in cases where it is not possible to avoid toxic effects on reproductive organs, autotransplantation of ovarian tissue before treatment can help preserve the fertility of such patients. It is concluded that it is necessary and important to further study and improve autotransplantation of ovarian tissue as an option for restoring fertility in women after radiation and chemotherapy.

Ключевые слова: *яичники, онкологические больные, сохранение фертильности, криоконсервация ткани яичников, трансплантация ткани яичников.*

Key words: *ovaries, cancer patients, fertility preservation, cryopreservation of ovarian tissue, ovarian tissue transplantation.*

Введение.

В настоящее время, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, риск потери фертильности у женщин при онкологической патологии вследствие применения системной химиотерапии и лучевого лечения составляет 15-20%; это означает, что после окончания комплексного лечения каждая пятая женщина оказывается бесплодна [1].

Онкологические заболевания являются актуальной проблемой не только во всем мире, но и в Казахстане. В динамике за последние 20 лет в нашей стране заболеваемость онкологическими заболеваниями увеличилась на 25%, смертность от рака снизилась на 33% [2].

В Республике Казахстан онкологические заболевания занимают 7-е место в структуре всех заболеваний, смертность от онкологии стоит на втором месте после смертности от болезней системы кровообращения. На сегодня в Казахстане на динамическом наблюдении состоят свыше 205 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно выявляется более 37 тыс. новых случаев. «В стране онкологические заболевания занимают 7-е место в структуре всех заболеваний, смертность после болезней системы кровообращения – 2-е место. На сегодня в Казахстане на динамическом наблюдении состоит свыше 205 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно выявляется более 37 тыс. новых случаев. Среди женщин заболеваемость немного выше, чем у мужчин (57 и 43% соответственно). Это объясняется тем, что в структуре заболеваемости на первом месте – рак молочной железы. Среди заболевших 56% составляют лица трудоспособного возраста [3].

По данным зарубежной литературы, одна из 250 женщин репродуктивного возраста ранее получала противоопухолевое лечение, и сегодня около 90% из них с большой долей вероятности доживают до старости [4]. Однако в результате лечения также высока вероятность

частичной или полной потери фертильности вследствие высокой чувствительности ткани яичников к цитотоксическому противоопухолевому лечению [5]. При этом большинство вылечившихся женщин хотели бы иметь собственных детей в будущем [6].

Существует несколько основных возможностей сохранения репродуктивной функции онкологических больных женского пола: заморозка (криоконсервация) яйцеклеток, эмбрионов или ткани яичников [7].

Цель исследования – оценка эффективности аутотрансплантации ткани яичников и восстановления фертильности у женщин после лучевой и химиотерапии.

Материалы и методы.

Изучены казахстанские и зарубежные публикации в рецензируемых изданиях по вопросам аутотрансплантации ткани яичников, доступные в поисковых системах PubMed, eLibrary, ClinicalKey. В обзор были включены только работы, в которых изучалось наличие или отсутствие опухолевых клеток в человеческой овариальной ткани, взятой для криоконсервации, а также все публикации, описывающие трансплантацию яичников от человека животным и от человека человеку после лечения рака. На основании названий статей и их кратких резюме в обзор были включены 16 источников.

Результаты.

Радио-, химиотерапия и оперативное лечение приводят к истощению овариального резерва [8]. Сохранение генетического материала у женщин с онкологическими заболеваниями возможно с использованием криоконсервации эмбрионов, зрелых и незрелых ооцитов, а также яичниковой ткани. В случае онкологических пациентов требуется надежный способ для временного сохранения гамет, а именно криоконсервация овариальной ткани. Ауто-трансплантации ткани яичника подвергается только кортикальный слой. Криоконсервации ткани яичника (КТЯ) подвергается только кортикальный слой. КТЯ в отличие от криоконсервации ооцитов имеет ряд преимуществ, так как может быть произведена в любой день овариального цикла, позволяет вовремя начать терапию, не требует предварительной стимуляции яичника, а также позволяет восстановить репродуктивную и эндокринную функцию яичника.

Эта методика показана пациенткам с гормоночувствительными опухолями и является единственно возможным способом сохранения фертильности девочкам в препубертатном периоде. После ортотопической аутотрансплантации восстанавливается овуляторная функция яичников, а также возможно наступление спонтанной беременности. До сих пор ауто-трансплантация яичниковой ткани, согласно последним рекомендациям, считается экспериментальным методом, но, тем не менее, с помощью этой технологии уже родились 42 здоровых ребенка. Изучена группа женщин с онкологическим анамнезом и со сниженным овариальным резервом после лечения, которым была произведена ортотопическая аутотрансплантация витрифицированной овариальной ткани. Исследования гормонального статуса и данные УЗИ через 3-4 месяца после трансплантации показали тенденцию к восстановлению овариального резерва. Также получены данные об успешной гетеротопической аутотрансплантации ткани яичника с восстановлением функции яичника. Существует ряд нерешенных вопросов: риск аутотрансплантации малигнизированных клеток, срок жизнеспособности яичникового трансплантата, генетическая и функциональная целостность половых клеток и тканей, подвергшихся воздействию криопротекторов и других агентов [9].

Обсуждение.

Криоконсервация ткани яичника и ее трансплантация — экспериментальный метод, предложенный для сохранения фертильности у женщин, репродуктивный потенциал которых находится под угрозой. В отличие от отдельных клеток в суспензии, взятые для криоконсервации ткани, имеют ряд ограничений по изменению температуры и массы, накладываемых формированием кристаллов льда, которые приводят к повреждению при заморажива-

нии и оттаивании. Следовательно, большей выживаемости следует ожидать от незрелых фолликулов, поскольку они невелики по размерам и содержат небольшое количество фолликулярной жидкости. Для разработки методов лечения бесплодия, как и в других репродуктивных технологиях, проводили эксперименты на животных. Существует несколько потенциальных возможностей использования криоконсервированной ткани яичника: трансплантация в тот же организм, сохранение примордиальных фолликулов *in vitro*, перенос клеток в другой организм.

Криоконсервированная ткань яичника может быть трансплантирована той же пациентке. При этом способе существует риск трансплантации «раковых клеток», из-за чего этот способ не используют у женщин с риском развития рака яичников, лейкоза и рака молочной железы. В соответствии с современной технологией из яичников больной перед началом химиотерапии берут срезы ткани. Тонкие срезы замораживают. Когда женщина будет готова к беременности, их пересаживают обратно, ортотопически или гетеротопически. Поскольку это бессосудистый трансплантат, ишемическая травма трансплантируемой ткани может выражаться в потере почти всей популяции растущих фолликулов и большого количества примордиальных фолликулов. Было разработано несколько различных хирургических методов трансплантации срезов кортикального слоя яичников. Пациенткам с доброкачественными опухолями, которые нуждались в резекции яичников, впоследствии были пересажены срезы их собственных яичников. Функционирование яичников прекращалось в течение первых 9 мес. У 36-летней больной раком молочной железы ее собственная ранее замороженная ткань яичников была трансплантирована под кожу живота, что привело к восстановлению гормональных функций. После многократных циклов стимуляции яичников и чрескожной аспирации ооцита, оплодотворенного методом ЭКО, был получен четырехклеточный эмбрион, произведен перенос, но беременность не наступила. Описано два случая рождения живых детей после аутооттрансплантации яичников. В обоих наблюдениях у женщин с лимфомой Ходжкина ткань яичников была взята перед химиотерапией и повторно пересажена в резецированный яичник в области таза. У обеих женщин восстановилась овуляция, и они обе забеременели после реплантации без медицинской помощи. Тот факт, что ткань была повторно внедрена в «родной» яичник, не исключает возможности возобновления функции яичника и в тех его участках, которые не были удалены и реплантированы. Естественные беременности наступили у женщин после проведения химио- и/или лучевой терапии. Это иллюстрирует тот факт, что невозможно указать точный участок происхождения ооцитов, которые привели к беременности после реплантации.

Одним из факторов, ограничивающих возможности криоконсервации ткани яичников и трансплантации, бывает потеря большого количества фолликулов при возникновении ишемии после трансплантации. Хотя потеря фолликулов из-за замораживания бывает относительно малой, до двух третей фолликулов теряется после трансплантации. С учетом этого недостатка криоконсервирование ткани яичника рекомендовано пациенткам моложе 35 лет.

Исследователи должны сосредоточиться на уточнении методик криоконсервации, применении лучших криопротекторов, методов трансплантации, которые уменьшают ишемию, а также на определении наилучшего места для трансплантации. Созревание *in vitro* примордиальных фолликулов, полученных после замораживания/размораживания кортикальных срезов яичников, пока еще невозможно. В отличие от созревания *in vitro* ооцитов из антральных фолликулов, которое занимает несколько дней, на созревание в пробирке ооцитов, полученных из примордиальных фолликулов, могут потребоваться месяцы. Изучение трансплантации у мышей с тяжелым комбинированным иммунодефицитом ясно показывает, что созревание фолликула и завершение первой стадии мейоза в подготовке к овуляции и потенциальному оплодотворению могут произойти в чужеродных трансплантатах. Проблемы вирусных инфекций, также как и общие этические соображения, могут ограничить использование

этого способа в клинической практике.

Основным методом использования замороженной и размороженной ткани яичника является аутотрансплантация, или реплантация. Существуют две основные разновидности данной процедуры. Первая заключается в ортотопической (перитонеальное пространство, яичник) трансплантации ткани яичников, вторая — в гетеротопическом введении (под кожу предплечья или брюшной стенки, под капсулу почки) фрагментов ткани яичника.

Несмотря на обнадеживающие результаты применения криоконсервации и трансплантации овариальной ткани с целью сохранения фертильности у женщин с онкологическими заболеваниями, применение этих методик сопряжено с некоторыми проблемами. Первая связана с риском переноса злокачественных клеток, а другая — с ишемией ткани яичника. Чтобы избежать обратного переноса опухолевых клеток пациенту, можно изолировать фолликулы из ткани яичника и выращивать их *in vitro*. Решение второй проблемы предполагает заморозку целого яичника с последующей трансплантацией с сосудами, что позволит избежать потери фолликулов из-за ишемии и отсутствия реваскуляризации.

Чтобы оценить функциональную активность ткани яичника после трансплантации ученые проделали ряд операций по пересадке свежей ткани яичника девятерым монозиготным близнецам с преждевременным истощением яичников.

Показано, что во многих случаях менструация начиналась в течение 2-6 мес. (в среднем 4 мес.) после трансплантации ткани яичников и продолжалась от 1 до 6 лет у разных женщин без вспомогательного медикаментозного лечения. Интервал времени от аутотрансплантации до наступления беременности (в естественном или индуцированном IVF цикле) колебался от 6 до 25 месяцев. Суммарно было получено сравнимое количество беременностей после пересадки свежей и замороженной ткани яичников, однако функциональная активность криоконсервированных фрагментов была короче, а эндокринная функция у большинства женщин после пересадки криоконсервированной ткани яичника сохранялась в течение одного или двух лет. Активность яичников после трансплантации незамороженной ткани составила более 4 лет.

Заключение.

Таким образом, можно сделать вывод, что аутотрансплантация ткани яичников может применяться у женщин для сохранения репродуктивной функции после химио- и радиотерапии по поводу онкологических заболеваний. Эта технология позволяет вовремя начать противоопухолевую терапию, не требует стимуляции яичников и может выполняться в любой день цикла. Вместе с тем, метод требует дальнейшей разработки и усовершенствования для внедрения его в практику онкологических, гинекологических и репродуктологических клиник. Это исследование предполагает возможную роль фармакологической профилактики с помощью комбинированных оральных контрацептивов (состоящих из эстрогена и гестагена) и аналогов гонадотропин-высвобождающего гормона (GnRH). Криоконсервация ткани яичников имеет уникальные преимущества перед другими стратегиями. Этот метод не требует откладывать лечение рака. Он безопасен при гормонозависимых злокачественных новообразованиях; может проводиться независимо от менструальных циклов; является единственным вариантом для девочек препубертатного возраста; может восстановить не только фертильность, но и эндокринную функцию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Официальный информационный ресурс Премьер-Министра Республики Казахстан. В Казахстане за последние 20 лет смертность от онкологических заболеваний снизилась на 33%. URL: <https://primeminister.kz/ru/news/v-kazakhstane-za-poslednie-20-let-smernost-ot-onkologicheskikh-zabolevaniy-snizilas-na-33-23189> (дата обращения: 17.05.2024).

2. Баркалина Н.В., Ревшвили Н.А., Назаренко Т.А. Криоконсервация ткани яичников: метод сохранения генетического материала для отсроченной реализации репродуктивной функции // Пробл.Репрод. 2018. №2. С. 30-33.
3. Киселева М.В., Абакушина Е.В., Цыб А.Ф. Репродуктивное здоровье онкологических больных: состояние проблемы // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. 2019. №20(2). С. 66.
4. Anderson R.A., Themmen A.P., Al-Qahtani A., Groome N.P., Cameron D.A. The effects of chemotherapy and long-term gonadotrophin suppression on the ovarian reserve in premenopausal women with breast cancer // Hum.Reprod. Cancer. 2019. Vol. 86. pp. 697-709.
5. Chung Pui Wah J. Ovarian Tissue Cryopreservation and Subsequent Auto-Transplantation for Female Cancer Patients. URL: <https://ichgcp.net/ru/clinical-trials-registry/NCT05830929> (дата обращения: 20.05.2024).
6. Zahir.ru. Показатели заболеваемости раком по странам в 2023 году. <https://gilsocmin.ru/ru/node/1861> (дата обращения: 20.05.2024).
7. Schover L.R., Brey K., Lichtin A., Lipshult L.I., Jeha S. Knowledge and experience regarding cancer, infertility, and sperm banking in younger male survivors // J. Clin. Oncol. 2020. Vol. 20. pp. 1880-1889.
8. Olaparib plus bevacizumab as first-line maintenance in ovarian cancer / I. Ray-Coquard, P. Pautier, S. Pignata [et al.] // N. Engl. J. Med. 2019. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31851799>.
9. Maintenance Olaparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer / R. Moore [et al.] // P.N Engl J Med. 2018. Vol. 379(26). pp. 2495-2505.

© Амирбекова Ж.Т., Турдунова Г.С., Мұхтар Г.К., Кудина Л.А., Жуматаев А.Е., 2024.